

SUN'IY INTELLEKTDA BIOMEDITSINA SIGNALLARNI RAQAMLI ISHLASH ALGORITMLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi TATU,
Texnologiyalar transferi, inkubatsiya va akseleratsiya
bo'limi yetakchi mutaxassisi
Naimov Axadjon Tojimirza o'g'li
naimovahadjon@gmail.com
+998 33 355 15 05

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi TATU,
Kompyuter tizimlari kafedrasasi assistenti
Norboyeva Mahliyo Rustamovna
mahliyonorboyeva15@gmail.com
+998 99 155 74 95

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ahamiyati.

Annotatsiya. Ushbu maqola sun'iy intellekt (AI) doirasida biomedikal signallar uchun moslashtirilgan raqamli ishlov berish algoritmlarini takomillashtirishni o'rganadi. Biotibbiyot ma'lumotlarining eksponensial o'sishini hisobga olgan holda, ushbu algoritmlarni optimallashtirish sog'liqni saqlashda Real vaqtda tahlil qilish va qaror qabul qilish uchun juda muhimdir. Biz hozirgi metodologiyalarni har tomonlama ko'rib chiqamiz, yangi yaxshilanishlarni taklif qilamiz va empirik natijalar orqali ularning samaradorligini namoyish etamiz.

Kalit so'zlar: Biomedikal signallar, sun'iy intellekt, raqamli ishlov berish algoritmlari, signallarni qayta ishlash samaradorligi, real vaqtda tahlil qilish, mashinani o'rganish, optimallashtirish texnikasi.

Kirish

Tibbiy texnologiyalarning rivojlanishi biotibbiyot ma'lumotlarining portlashiga olib keldi va elektrokardiogrammlar (EKG), elektroansefalogrammlar (EEG) va tibbiy tasvirlash kabi turli manbalardan signallarni tahlil qila oladigan samarali ishlov berish algoritmlarini talab qildi. Ushbu signallarda kasalliklarni aniqlash, bemorlarning sog'lig'ini kuzatish va terapevtik aralashuvlarga rahbarlik qilish uchun muhim ma'lumotlar mavjud. Biroq, an'anaviy raqamli ishlov berish algoritmlari ko'pincha biomedikal ma'lumotlarga xos bo'lgan yuqori o'lchov va shovqin bilan kurashadi.

Adabiyot tahlili.

Bir nechta tadqiqotlar biotibbiyot signallarini qayta ishlashning turli algoritmlariga qaratilgan. Kabi an'anaviy signallarni qayta ishlash texnikasi tez Furye konvertatsiyasi (FFT) va to'liqinli transformatsiya (Vt) xususiyatlarni ajratib olish uchun keng qo'llaniladi. Mashinani o'rganish algoritmlari, shu jumladan qo'llab-quvvatlash vektorli mashinalari (SVM), Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) va uzoq muddatli Xotira (LSTM) tarmoqlari signallarni tasniflashda muvaffaqiyatni namoyish etdi. Biroq, ushbu usullar ko'pincha vaqtni qayta ishlash va resurslardan foydalanish bilan bog'liq muammolarga duch keladi, ayniqsa Real vaqtda dasturlarda joylashtirilganda. So'nggi yutuqlar modelning murakkabligini kamaytirish va xulosa chiqarish tezligini oshirish uchun chuqur neyron tarmoqlarni kvantlash va kesish kabi optimallashtirish usullarini ta'kidladi. Edge computing va MobileNet singari engil arxitekturalarning integratsiyasi, qurilmadagi signallarni tahlil qilish uchun boshqa rivojlanayotgan yechimlardir.

Tadqiqot usullari.

Ushbu tadqiqot gibrid yondashuvni qo'llaydi, mashinani o'rganish algoritmlarini optimallashtirilgan raqamli ishlov berish texnikasi bilan birlashtiradi. Metodologiya quyidagi bosqichlardan iborat:

1.Ma'lumotlarni yig'ish: hammaga ochiq ma'lumotlar to'plamidan biotibbiyot signallarini to'plash va qayta ishlash.

2.Xususiyati qazib olish : shovqin kamaytirish uchun to'liqin o'zgartiradi foydalanish, asosiy butlovchi tahlil tomonidan ta'qib (PCA) dimensionality kamaytirish uchun.

3.Modelni ishlab chiqish : turli xil mashinalarni o'rganish modellarini (masalan, vektorli mashinalarni, neyron tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash) amalga oshiring va panjara qidirish yordamida giperparametrlarni optimallashtiring.

4.Ishlashni baholash : F1-ball va egri chiziq ostidagi maydon (AUC) kabi ko'rsatkichlardan foydalanib, aniqlik, ishlov berish vaqti va hisoblash samaradorligi asosida model ish faoliyatini baholang.

Sun'iy intellektda (AI) biomedikal signallarni raqamli qayta ishlash algoritmlari samaradorligini oshirish tadqiqot va qo'llashning hal qiluvchi sohasidir. Ushbu algoritmlarning samaradorligini oshirish uchun ba'zi asosiy strategiyalar va mulohazalar:

1. Parallel Ishlov Berish

Parallel ishlov berish vazifalarni bir nechta protsessor yoki yadrolarga bo'lish orqali hisoblashni keskin tezlashtirishi mumkin. Mana ba'zi asosiy texnikalar:

-Multithreading: ilovangizni bir vaqtning o'zida ishlashi mumkin bo'lgan bir nechta mavzularga ajrating, ayniqsa I/O-ga bog'liq vazifalar uchun foydali.

-Multiprocessing: Python kabi tillarda Global Interpreter Lock (GIL) ni chetlab o'tish uchun bir nechta jarayonlardan foydalaning, bu esa CPU bilan bog'liq vazifalar uchun haqiqiy parallellikni ta'minlaydi.

-Grafik ishlov berish birliklari (GPU): matritsali operatsiyalar, tasvirni qayta ishlash va chuqur o'rganish kabi vazifalarda katta parallellik uchun GPU-lardan foydalaning. Cuda va OpenCL kabi ramkalar GPU dasturlashni osonlashtiradi.

-Ma'lumotlar parallelligi: katta ma'lumotlar to'plamini kichikroq bo'laklarga bo'ling va ularni parallel ravishda qayta ishlating, bu ko'pincha katta ma'lumotlar to'plamida modellarni o'rgatish uchun mashinada o'rganishda qo'llaniladi.

Qo'shimcha Optimallashtirish Texnikasi

Ma'lumotlar tuzilmalari va parallel ishlov berishdan tashqari, ushbu qo'shimcha strategiyalarni ko'rib chiqing:

-Algoritmik yaxshilanishlar: ba'zida algoritmnini o'zgartirish sezilarli yaxshilanishlarga olib kelishi mumkin. Masalan, tezroq saralash algoritmidan foydalanish (masalan quicksort yoki mergesort) ishlov berish vaqtini qisqartirishi mumkin.

-Keshlash va xotirlash: hisoblash vaqtini tejash uchun qimmat funksiya chaqiruvlarining natijalarini saqlang va bir xil kirishlar takrorlanganda ularni qayta ishlating.

-Dangasa baholash: natija kerak bo'lguncha hisoblashni kechiktiring, bu esa barcha natijalar talab qilinmaydigan stsenariylarda resurslarni tejashga imkon beradi.

-Profillash va taqqoslash: to'loqlarni aniqlash va ko'p vaqt talab qiladigan qismlarni optimallashtirish uchun kodingizni muntazam ravishda profilling. Gprof, cProfile yoki line_profiler kabi vositalar foydali bo'lishi mumkin.

Samarali ma'lumotlar tuzilmalarini parallel ishlov berish va boshqa optimallashtirish usullari bilan birlashtirish algoritmi ishlashining sezilarli yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Eng yaxshi optimallashtirish strategiyasini aniqlash uchun har doim ilovangizning o'ziga xos talablari va cheklovlarini baholang.

2.Signalni Qayta Ishlash Texnikasi

Bu yerda siz to'lqin o'zgartiradi va adaptiv filtrlash e'tibor, zikr signal ishlash texnikasi bir qisqa nuqtai nazar bo'ldi:

To'lqinlar O'zgaradi

-Ta'rif : to'lqin to'lqinlarining o'zgarishi signallarni turli masshtablarda tahlil qilish uchun ishlatiladigan matematik o'zgarishlardir. Global chastota ma'lumotlarini taqdim etadigan an'anaviy Furiye transformatsiyalaridan farqli o'laroq, to'lqinlar mahalliy vaqt chastotasi ma'lumotlarini taklif qiladi.

-Afzalliklari :

-Vaqt-chastota rezolyutsiyasi : to'liq transformatsiyalari signallardagi vaqtinchalik xususiyatlarni qamrab oladi va ularni statsionar bo'lmagan signallarni (masalan, audio, biotibbiyot signallari) tahlil qilish uchun ideal qiladi.

-Multiresolyutsion tahlil : ular signallarni turli chastotali komponentlarga ajratib, turli miqyosda batafsil tahlil qilish imkonini beradi.

-Ilovalar :

- Signalni siqish (masalan, JPEG 2000 tasvirni siqish).

- Denoising signallari (muhim xususiyatlarni saqlab, shovqinni olib tashlash).

- Mashinani o'rganish modellarida xususiyatlarni ajratib olish.

Adaptiv Filtrlash

-Ta'rif : adaptiv filtrlash kirish signali va kerakli chiqish asosida o'z parametrlarini real vaqtda moslashtiradigan filtrlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu moslashuvchanlik filtrning o'zgaruvchan signal xususiyatlariga javob berishiga imkon beradi.

-Afzalliklari :

-Ishlab chiqilgan Signal-to-shovqin nisbati (SNR) : adaptiv filtrlar samarali shovqin kamaytirish va kerakli signal oshirish mumkin.

-O'z-o'zini optimallashtirish : ular doimiy ravishda signal muhitidagi o'zgarishlarni o'rganishlari va ularga moslashishlari mumkin.

-Ilovalar :

- Telekommunikatsiya tizimlarida aks sadoni bekor qilish.

- Ovozni qayta ishlashda shovqinni bostirish.

- EKG yoki EEG tahlili kabi biomedikal signallarni qayta ishlash.

Amalga Oshirish Mulohazalar

-To'liq o'zgarishlar : tegishli to'liq vazifalarni tanlang (masalan, Daubechies, Haar) signal xususiyatlari va kerakli qarori asosida.

-Adaptiv filtrlash : adaptiv algoritmi (masalan, LMS, RLS) tanlang va yaqinlashish tezligi va barqarorligini muvozanatlash uchun qadam o'lchami kabi parametrlarni sozlang.

Ikkala usul ham signallarni qayta ishlashda kuchli vositalar bo'lib, turli xil ilovalar uchun moslashuvchanlik va aniqlikni taklif etadi.

3.Mashinani O'rganish Yondashuvlari

Kengaytirilgan samaradorlik uchun mashinani o'rganish yondashuvlari

O'lchovni Kamaytirish:

-Asosiy komponent tahlili (PCA): PCA ma'lumotlar to'plamidagi dispersiyaning ko'p qismini saqlab qolgan holda ma'lumotlarni quyi o'lchovli fazoga aylantiradi. Yo'nalishlarni aniqlash orqali (asosiy komponentlar) eng ko'p dispersiyani qo'lga kiritadigan PCA xususiyatlar sonini kamaytirishga yordam

beradi, ma'lumotlarni tasavvur qilish va qayta ishlashni osonlashtiradi. Ushbu uslub, ayniqsa, shovqin va ortiqcha xususiyatlarni yo'q qilish uchun oldindan ishlov berish bosqichlarida foydalidir.

-T-taqsimlangan stoxastik qo'shni joylashtirish (t-SNE): t-SNE chiziqli bo'lmagan o'lchovlilikni kamaytirish usuli bo'lib, yuqori o'lchovli ma'lumotlarni tasavvur qilishda ayniqsa samaralidir. U ma'lumotlar nuqtalarining yaqinligini ehtimollarga aylantiradi va yuqori o'lchovli fazoda va pastki o'lchovli fazoda bu taqsimotlar orasidagi farqni minimallashtirishga intiladi. T-SNE vizualizatsiya uchun juda yaxshi bo'lsa-da, hisoblash intensivligi tufayli u barcha mashinalarni o'rganish vazifalariga mos kelmasligi mumkin.

Model Tanlash:

-Murakkablik va ishlashni muvozanatlash: mashinani o'rganish modellarini tanlashda modelning murakkabligi va ishlashi o'rtasidagi kelishuvni hisobga olish juda muhimdir. Chiziqli regressiya yoki qaror daraxtlari kabi sodda modellarni o'rgatish va baholash tezroq bo'lishi mumkin, shu bilan birga ko'plab dasturlar uchun etarli aniqlikni ta'minlaydi. Bu, ayniqsa, ishlov berish vaqti muhim omil bo'lgan stsenariylarda, masalan, real vaqt tizimlarida yoki katta ma'lumotlar to'plamiga ega dasturlarda juda muhimdir.

-O'zaro tekshirish: tanlangan model ko'rinmaydigan ma'lumotlarda yaxshi ishlashini ta'minlash, aniqlik va murakkablik o'rtasidagi muvozanatni saqlab, ortiqcha o'tirishning oldini olish uchun k-katlam o'zaro tekshirish kabi usullardan foydalaning.

-Regulyarizatsiya usullari: L1 (Lasso) yoki L2 (Ridge) kabi regulyarizatsiya usullarini qo'llash murakkablikni jazolash orqali modellarni soddalashtirishga yordam beradi va shu bilan ishlashni yo'qotmasdan ko'proq talqin qilinadigan va tezroq modellarni targ'ib qiladi.

Ushbu yondashuvlar mashinani o'rganish dasturlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin, bu esa tezroq ishlov berish vaqtini va ko'lamini yaxshilashga imkon beradi.

4.Ma'lumotlarni Qayta Ishlash

Signalni qayta ishlashda ma'lumotlarni qayta ishlash

Shovqinni Kamaytirish:

-Maqsad: shovqinni kamaytirishning maqsadi kiruvchi buzilishlarni minimallashtirish orqali signallarning sifatini oshirishdir. Bu signalni aniq tahlil qilish, naqshni aniqlash va mashinani o'rganish dasturlari uchun juda muhimdir.

-Texnikasi:

-Filtrlash: shovqin bilan bog'liq bo'lgan maxsus chastotali komponentlarni olib tashlash uchun filtrlarni (past o'tish, yuqori o'tish, tarmoqli o'tish yoki tirqish) qo'llang.

-To'liq transformatsiyasi: signalni turli chastotali komponentlarga ajratish va shovqinni tanlab chegaralash yoki olib tashlash uchun to'liq parchalanishidan foydalaning.

-Tekislash: signal shaklini sezilarli darajada o'zgartirmasdan yuqori chastotali shovqinni kamaytirish uchun harakatlanuvchi o'rtacha yoki Gauss tekislash usullarini qo'llang.

-Statistik usullar: shovqinni dispersiyaga asoslangan signal xususiyatlaridan ajratish uchun asosiy komponentlarni tahlil qilish (PCA) yoki Singular qiymat dekompozitsiyasi (SVD) kabi usullardan foydalaning.

Segmentatsiya:

-Maqsad: segmentatsiya signalni kichikroq, boshqariladigan intervallarga yoki tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan segmentlarga bo'lishni o'z ichiga oladi, bu esa maqsadli tahlil qilish imkonini beradi.

-Texnikasi:

-Oynalash: signalga bir-birining ustiga chiqadigan yoki bir-birining ustiga chiqmaydigan oynalarni qo'llang, bu vaqtinchalik munosabatlarni saqlab qolgan holda qisqa vaqt oralig'ini tahlil qilishga imkon beradi.

-Chegara: signaldagi muhim hodisalar yoki o'zgarishlarni aniqlash uchun amplituda yoki energiya chegaralaridan foydalaning, bu esa qiziqish intervallarini aniqlashga yordam beradi.

-Hodisalarni aniqlash: signal ichidagi aniq hodisalar yoki naqshlarni, masalan, cho'qqilar, oluklar yoki o'tishlarni avtomatik ravishda aniqlaydigan algoritmlarni amalga oshirish.

-Klasterlash: shunga o'xshash signal segmentlarini ularning xususiyatlariga qarab guruhlash uchun klasterlash usullaridan (masalan, k-vositalar, ierarxik klasterlash) foydalaning.

Amalga Oshirish Bosqichlari

-1-Bosqich: Signal Ma'lumotlarini Olish

- Sensorlar yoki qurilmalardan xom signal ma'lumotlarini to'plang.

-2-Qadam: Shovqinni Kamaytirish Texnikasini Qo'llang

- Signal turiga va shovqin xususiyatlariga qarab tegishli shovqinni kamaytirish usullarini tanlang va qo'llang.

-3-qadam: tozalangan signalni segmentga bo'ling

- Qayta ishlangan signalni tegishli intervallarga ajratish uchun segmentatsiya texnikasidan foydalaning.

-4-Bosqich: Segmentlangan Ma'lumotlarni Tahlil Qiling

- Yaxshilangan natijalar uchun tozalangan ma'lumotlardan foydalanib, segmentlangan intervallarda qo'shimcha tahlil yoki mashinani o'rganish vazifalarini bajaring.

Shovqinni kamaytirish va segmentatsiya orqali signallarni ehtiyotkorlik bilan qayta ishlash orqali siz keyingi tahlillarning ishlashini sezilarli darajada oshirishingiz mumkin, bu ma'lumotlardan qimmatli tushunchalarni olishni osonlashtiradi.

5.AI texnikasidan foydalanish

Biotibbiy kontekstlarda AI texnikasidan foydalanish haqidagi g'oyalaringiz asosli va mashinani o'rganishning hozirgi tendentsiyalariga mos keladi. Siz aytib o'tgan har bir texnikani va potentsial dasturlarni chuqurroq ko'rib chiqing:

Transforni O'rganish

-Umumiy tasavvur: Transfer o'rganish oldindan o'rgatilgan modelni (ko'pincha katta ma'lumotlar to'plamida o'qitiladi) olish va uni kichikroq, domenga xos ma'lumotlar to'plamida aniq sozlashni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, etiketli ma'lumotlar kam bo'lganda foydalidir.

-Biotibbiyot sohalarida qo'llanilishi:

-Tibbiy tasvirlash: umumiy tasvir ma'lumotlari to'plamida oldindan o'qitilgan modellar (masalan, ImageNet) MRI yoki KT tekshiruvlarida o'smani aniqlash yoki organ segmentatsiyasi kabi vazifalar uchun yaxshi sozlanishi mumkin.

-Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP):oldindan o'qitilgan til modellari klinik yozuvlarni tahlil qilish yoki bemorlarning fikr-mulohazalarini talqin qilish kabi vazifalarga moslashtirilishi mumkin.

-Dori kashfiyoti: transforni o'rganish shu kabi biologik ma'lumotlar to'plamida o'rgatilgan modellardan foydalanish orqali potentsial dori nomzodlarini aniqlashni tezlashtirishi mumkin.

Federativ Ta'lim

-Umumiy tasavvur: Federativ ta'lim maxfiy ma'lumotlarni almashishni talab qilmasdan bir nechta qurilma yoki muassasalarda namunaviy o'qitish imkonini beradi. Ushbu markazlashtirilmagan yondashuv maxfiylik va xavfsizlikni saqlaydi.

-Biotibbiyot sohalarida qo'llanilishi:

-Sog'liqni saqlash ma'lumotlarini birgalikda tahlil qilish: shifoxonalar bemorning sezgir ma'lumotlarini almashmasdan, bemorning natijalari uchun bashoratli modellarni yaxshilash uchun hamkorlik qilishi mumkin va shu bilan HIPAA muvofiqligini saqlab qoladi.

-Taqiladigan Sog'liqni saqlash qurilmalari: Qurilmalar foydalanuvchi ma'lumotlarini qurilmada saqlagan holda o'rganishi mumkin, bu maxfiylikni buzmasdan shaxsiylashtirilgan sog'liqni kuzatish imkonini beradi.

Amalga Oshirish Mulohazalar

-Ma'lumotlar sifati va Preprocessing:nozik sozlash (transfer ta'limida) yoki o'qitish (Federativ ta'limda) uchun ishlatiladigan ma'lumotlar yuqori sifatli va to'g'ri qayta ishlanganligiga ishonch hosil qiling.

-Model tanlash: muayyan vazifa va ma'lumotlar xususiyatlaridan kelib chiqqan holda oldindan tayyorlangan mos modellarni tanlang.

-Normativ muvofiqlik: barcha texnikalar biotibbiyot sohasidagi ma'lumotlar maxfiyligi va himoyasi bilan bog'liq tegishli qoidalarga muvofiqligini ta'minlash.

Ushbu texnikani qo'llash orqali siz biotibbiyot tadqiqotlari va sog'liqni saqlashda AI dasturlarining samaradorligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishingiz mumkin.

6.Apparatni Tezlashtirish

-FPGA va ASIC-lardan foydalanish: tezroq ishlash tezligi uchun algoritmlarni dala Dasturlashtiriladigan darvoza massivlari (FPGA) yoki dasturga xos integral mikrosxemalar (ASIC) kabi maxsus uskunalarga joylashtirishni o'ylab ko'ring.

-Bulutli hisoblash: bulutli resurslardan o'lchovli ishlov berish quvvati uchun, ayniqsa biotibbiyot tadqiqotlarida keng tarqalgan katta ma'lumotlar to'plamlari uchun foydalaning.

7.Haqiqiy vaqtda ishlov berish

-Oqim algoritmlari: ma'lumotlarni Real vaqt rejimida qayta ishlay oladigan algoritmlarni ishlab chiqish, bu esa darhol tahlil qilish va qaror qabul qilish imkonini beradi.

-Past kechikishli echimlar: arxitektura past kechikishli aloqalarni qo'llab-quvvatlashini ta'minlang, ayniqsa bemorlarni masofadan turib kuzatish kabi muhim dasturlarda.

8.Benchmarking va tasdiqlash

-Ishlash ko'rsatkichlari: ishlov berish tezligi, xotiradan foydalanish va aniqlik kabi algoritmlarning samaradorligini baholash uchun aniq ko'rsatkichlarni belgilanadi.

-Uzluksiz sinov: yaxshilanishlar algoritmlarning ishonchliligi va aniqligini buzmasligini ta'minlash uchun doimiy sinov va tasdiqlash protokollarini amalga oshiriladi.

Ushbu strategiyalarga e'tibor qaratib, tadqiqotchilar va amaliyotchilar AI dasturlarida biotibbiyot signallari uchun raqamli ishlov berish algoritmlari samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Maqsad-hisoblash resurslarini samarali boshqarish bilan birga sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilashga olib keladigan tezroq va aniqroq tahlilga erishish.

Sun'iy intellektda biomedikal signallarni qayta ishlash uchun formula yoki algoritm yaratish signalni olish, oldindan ishlov berish, xususiyatlarni ajratib olish va tasniflash kabi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu erda men sizga Signallarni qayta ishlash texnikasi va AI yordamida elektrokardiogramma (EKG) signallarini raqamli qayta ishlash algoritmi misolida aytib beraman.

Misol: biomedikal Signallarni qayta ishlash (EKG)

1-Qadam: Signal olish

- Tibbiy darajadagi sensordan xom EKG ma'lumotlarini to'plang.

2-Qadam: oldindan ishlov berish

- Shovqinni kamaytirish: asosiy yurish va yuqori chastotali shovqinlarni olib tashlash uchun tarmoqli o'tish filtrini qo'llang. Masalan:

$$y[n] = x[n] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i] + \sum_{j=0}^M b_j x[n-j]$$

bu erda $x[n]$ xom kirish signali, $y[n]$ filtrlangan chiqish va a_i, b_j filtr koeffitsientlari.

3-Qadam: Xususiyatlarni Ajratib Olish

- R-cho'qqini aniqlash: yurak urishini aniqlash uchun QRS kompleksini aniqlash uchun Pan-Tompkins algoritmi kabi algoritmlardan foydalaning. Bu differentsiatsiya, kvadratchalar, harakatlanuvchi oyna integratsiyasi va chegara bilan bog'liq operatsiyalar ketma-ketligi sifatida ifodalanishi mumkin.

4-Qadam: Xususiyat Muhandisligi

- Yurak tezligi, RR intervallari va to'lqin shakli xususiyatlari kabi xususiyatlarni chiqarib oling:

$$\text{yurak urishi} = \frac{60}{\text{o'rtacha RR interval}}$$

5-Qadam: Tasniflash

- Yurak kasalliklarini tasniflash uchun qo'llab-quvvatlovchi vektorli mashinalar (SVM) yoki Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) kabi mashinani o'rganish yoki chuqur o'rganish modellaridan foydalaning.

Klassifikatori: $Y_{\text{pred}} = \text{argmax}(f(WXb))$

bu yerda X - kirish xususiyati vektori, W - og'irlik matritsasi, b - tarafkashlik va f - faollashtirish funksiyasi.

Raqamli Ishlov Berish Algoritmilariga Misol

1. Pan-Tompkins algoritmi QRSNI aniqlash uchun:

- Bandpass filtri (5-15 Hz)

- Differensiallovchi: $y[n] = \frac{1}{8}(2x[n] + x[n-1] - x[n-3] - 2x[n-4])$

- Kvadrat funktsiyasi: $y[n]=x[n]^2$

- Harakatlanuvchi oyna integratori(kengligi N): $y[n] = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[n-i]$

-R-cho'qqilarni topish uchun chegara va cho'qqini aniqlash.

2. To'lqin Transform xususiyati qazib olish uchun:

- Tahlil qilish uchun signalni turli chastotali komponentlarga ajratish uchundiskret to'lqin transformatsiyasi (DVT)dan foydalaning:

$$x(t) = \sum_k c_{j,k} \psi_{j,k}(t)$$

Ushbu texnikalar AI tasniflagichlari bilan birgalikda aritmiyalarni aniqlashga, yurak urishi turlarini tasniflashga va EKG ma'lumotlaridan yurak-qon tomir holatlarini bashorat qilishga imkon beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, biotibbiyot signallari uchun raqamli ishlov berish algoritmlarining samaradorligini oshirish sog'liqni saqlashda AI dasturlarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Kelajakdagi ish turli xil signal xususiyatlariga dinamik ravishda moslasha oladigan adaptiv algoritmlarni ishlab chiqishga va Real vaqtda ishlov berish imkoniyatlarining integratsiyasini o'rganishga qaratilishi kerak. Ushbu yutuqlarning amaliy qo'llanilishini ta'minlash uchun klinik amaliyotchilar bilan hamkorlik ham muhimdir.

Adabiyotlar

1. Soni J., Ansari U., Sharma D. and S. Soni (2011) Predictive Data Mining for Medical Diagnosis: An Overview of Heart Disease Prediction. International Journal of Computer Applications, Vol. 17, No. 8, pp. 43-48. DOI: 10.5120/2237-2860
2. Qeethara Kadhim Al-Shayea (2011) Artificial neural network in medical diagnosis. IJCSI International Journal of Computer Science, Vol. 8, Iss. 2, pp. 150-154.
3. Genkin A. A. (1999) New information technology of the analysis of medical data. OMIS program complex. St. Petersburg, Politehnika Publ., 191 p. (in Russian)
4. Antomonov M. U. (2006) Mathematical processing and analysis of biomedical data, 558 p. (in Ukrainian).
5. Vasil'ev V. I. (1983) Recognition systems. Kiev, Naukova dumka (in Russian).
6. Li M. and Zhou Z. H. (2007) Improve Computer-Aided Diagnosis With Machine Learning Techniques Using Undiagnosed Samples. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans, Vol. 37, No. 6, pp. 1088-1098. DOI : 10.1109/tsmca.2007.904745
7. Shulyak A. and Shachykov A. (2015) Development of principles for analyzing the structure of cyclic biomedical signals for their detection, recognition and classification. Visnik NTUU "KPI". Seriya Priladobuduvannya, No 49, pp. 169-179.